

GEOMETRIA LIPSCHITZ NO ESPAÇO DE MATRIZES

MARIA APARECIDA SOARES RUAS

A geometria Lipschitz de conjuntos singulares é uma área de pesquisa que se desenvolveu intensamente nesta última década. O objetivo da palestra é discutir os fundamentos desta geometria no espaço das matrizes e mostrar como ela se relaciona com resultados recentes da teoria das singularidades.

Email address: `maasruas@icmc.usp.br`

ICMC-USP